

Sección 4, Tema A, Actividad 1

Dos significados diferentes de "más"

Problema A1

Suponga que en una escuela hay dos grupos, uno con 20 estudiantes y otro con 25. Si el primer grupo tiene 10 mujeres y el segundo 12, ¿Cuál grupo tiene más mujeres?

Problema A2

Describa los cálculos numéricos que usted haría para hacer una comparación absoluta.

Problema A3

Describa los cálculos numéricos que debiera hacer con dos números para hacer una comparación relativa.

Problema A4

Proporcione cinco ejemplos de situaciones en donde es más útil hacer una comparación absoluta. Proporcione cinco ejemplos de situaciones en donde es más útil hacer una comparación relativa.

Problema A5

Suponga que el promedio de altura de los estudiantes de segundo de preparatoria es más grande que el promedio de estatura de los de primer año de preparatoria. ¿Estamos hablando de una comparación absoluta? ¿Por qué?

<http://www.scribd.com/doc/111111111>

Sección 4, Tema B, Actividad 1

Mezclas Azules

Los científicos del laboratorio de una fábrica de uniformes, están tratando de decidir con precisión cuál es la tonalidad adecuada para una línea de camisetas. En su calidad de científicos no matemáticos, los investigadores deciden elegir un color mediante el recurso experimental de mezclar tinte azul con agua hasta obtener la tonalidad deseada.

Los científicos en el laboratorio disponen de varios matraces, algunos contienen tinte azul y otros agua clara. Antes de mezclarlos en grandes recipientes para usar la mixtura en el teñido de las camisetas, desean encontrar la mixtura con el tono de azul requerido.

En los problemas B1-B7, encontraremos dos conjuntos (A y B) de combinaciones de tinte azul y de agua para mezclar. Haga una predicción acerca de cuál de las mezclar resultará más azul y explique su razonamiento. Como explicamos en la nota (Pop-up) anterior, suponga desde luego que no dispone de recursos para comparar fracciones con diferentes denominadores, pues esto haría que la solución de estos problemas resultara trivial.

Problema B1

Problema B2

Problema B3

Problema B4

http://www.sabor-a-chocolate.com/

Problema B5

$$A = \{ \text{3 blue flasks, 2 white flasks} \}$$
$$B = \{ \text{4 blue flasks, 3 white flasks} \}$$

Problema B6

$$A = \{ \text{2 blue flasks, 2 white flasks} \}$$
$$B = \{ \text{2 blue flasks, 3 white flasks} \}$$

Problema B7

$$A = \{ \text{4 blue flasks, 2 white flasks} \}$$
$$B = \{ \text{2 blue flasks, 1 white flask} \}$$

<http://www.saboralinea.com/cv>

Sección 4, Tema B, Actividad 2

Mezclas Azules

Algunos de los científicos en el laboratorio se decidieron por ver lo que ocurría cuanto tomaban dos mezclas diferentes y las mezclaban entre sí. Le llamaron a esto, la "unión" de las dos mezclas. Por ejemplo, en el Problema B4, tomaron las dos mezclas A y B y formaron la unión de las dos mezclar. En la notación matemática estándar para la unión de dos cosas (usualmente conjuntos) es \cup , por lo que ellos llamaron $A \cup B$.

Problema B8

En este ejemplo, ¿cuál es la mezcla que resulta en un tono más intenso de azul: A, B o $A \cup B$?

Problema B9

¿Qué puede usted decir de la tonalidad relativa de azul de A y B suponiendo que la tonalidad de $A \cup B$ es más intensa que la de A? ¿y si es más intensa que la de B?

Problema B10

¿Habría forma de que la tonalidad de $A \cup B$ sea más intensa que la de A y la de B? Si no es posible, explique por qué y, si lo es, explique cómo.

Problema B11

¿Habría forma de que la tonalidad de $A \cup B$ sea más intensa que la de A o la de B? Si no es posible, explique por qué y, si lo es, explique cómo.

Uno de los científicos inventó entonces un término llamado "cociente de azulidad" (CA) para una mezcla. En la mezcla del Problema B4, el CA es $3/5$, y el CA de la mezcla B es $2/4$.

http://www.saboralinea.com/Ch

Problema B12

Proponga una regla para calcular el CA de $A \cup B$ suponiendo que usted conoce los correspondientes coeficientes para las mezclas A y B.

Problema B13

La mezcla A tiene un CA de $\frac{1}{3}$, y el laboratorio ha decidido que les gustaría que $A \cup B$ tuviera un CA de $\frac{1}{2}$. ¿Cuál debiera ser entonces el CA de la mezcla B para obtener el CA deseado para $A \cup B$? ¿Hay más de una respuesta? Explique.

<http://www.saboralinea.com/cv>

Sección 4, Tema C, Actividad 1

Un personaje llamado "Cursor"

En el Tema B de esta Sección 4, abordamos el problema de las comparaciones relativas en el contexto específico de las mezclas. Las *Escalas* con otro contexto en el que podemos explorar los problemas asociados con la comparación relativa. Las escalas son usadas en el diseño gráfico, en la cartografía, en la construcción y en muchas áreas más del conocimiento. De hecho, si en alguna ocasión ha cocinado para el doble de porciones previstas en una receta o ha construido el modelo de un aeroplano, usted estuvo en la necesidad de tratar con los problemas asociados con las escalas.

En esta actividad se comparan los efectos resultantes de una comparación relativa y absoluta sobre una figura o fotografía. Piense acerca de lo que podría ocurrir a un dibujo si cada línea fuera disminuida a la mitad de su longitud. ¿Aun sería reconocible la misma apariencia de su forma? ¿Qué podría pasar si disminuye cada línea en una longitud fija, digamos media unidad más corta? Se trata pues de que usted explore los efectos que provocan estos cambios sobre la cara de un personaje llamado "cursor".

Reproduzca la imagen de **cursor** sobre una hoja de papel milimétrico, a continuación pinte la cara de **cursor** de tal manera que cada línea en su segundo dibujo tenga la mitad de la longitud de la correspondiente línea en su dibujo original. En un tercer dibujo, pinte la cara de **cursor** de manera que cada línea en su dibujo tenga una longitud disminuida en una unidad respecto a la correspondiente línea en el dibujo original.

Problema C1

Compare la cara de **cursor** antes y después de haber multiplicado cada longitud de la cara original por un medio. ¿Podría usted afirmar que es "el mismo"? es decir, ¿Usted reconocería a **cursor** en la figura que ha hecho? ¿qué es lo que hace que podamos tener tal re-conocimiento? Argumente.

http://www.sabor-a-la-vida.com/

Problema C2

Compare "antes" y "después" de haber disminuido media unidad a cada longitud de la cara de cursor. ¿Podría usted afirmar que es "el mismo"? es decir, ¿Usted reconocería a **cursor** en la figura que ha hecho? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Argumente.

Problema C3

En el contexto de las situaciones descritas en los Problemas C1 y C2, ¿Cuál es una comparación relativa y cuál es una comparación absoluta? Argumente.

Problema C4

¿**Cursor** resulta reconocible después de una comparación absoluta?

¿**Cursor** resulta reconocible después de una comparación relativa?

Explique sus respuestas.

<http://www.sopora-en-lina.com/CV>

Sección 4, Tema C, Actividad 2

Análisis de resultados

Tratemos de generalizar nuestros resultados acerca de las dos formas de crear a **cursor**.

Problema C5

Sea y_1 una función que toma una entrada x (la longitud de un segmento de línea) y como salida la longitud del segmento como se describe en el Problema C1. Escriba una fórmula para y_1 .

Problema C6

Sea y_2 una función que toma una entrada x (la longitud de un segmento de línea) y como salida la longitud de un segmento como se describe en el Problema C2. Escriba una fórmula para y_2 .

Problema C7

Grafique las funciones que creó en los Problemas C5 y C6. Describa cualquier similitud o diferencia entre las gráficas.

Una relación es *proporcional* si la razón de entradas y salidas es la misma para todas las parejas de entradas y salidas. Esta clase de relación es también denominada como una *variación directa*.

Problema C8

Vea las gráficas creadas en el Problema C5 y C6. Use las gráficas para decidir si representan o no una relación proporcional.

http://www.saboralinea.com/CH

Sección 4, Tema C, Actividad 3

Gráficas de Relaciones Proporzionales

Problema C9

Haga una figura de **cursor**, de forma que cada línea en este nuevo dibujo tenga el doble de la longitud de la correspondiente línea en el dibujo original.

Problema C10

Describa esta relación con una tabla y una ecuación.

Problema C11

¿Cómo sabe usted que la gráfica que hizo en el Problema 10 representa una relación proporcional? ¿Qué es lo que tiene en común esta gráfica con otras que ha hecho?

Problema C12

¿Qué conclusiones puede usted hacer acerca de las gráficas de las relaciones proporcionales? Explique cómo puede determinar si la gráfica de una línea recta representa o no una relación proporcional.

<http://www.sopora.com/cv>

Sección 4, Tema D, Actividad 1

Velocidades, Razones, Inclinación y Líneas Rectas

En las partes B y C examinamos la proporcionalidad de mezclas y modelos a escala. En esta actividad, daremos una mirada más cercana a las gráficas para aprender más acerca de las relaciones entre la distancia y el tiempo, y entre la inclinación y la velocidad.

Suponga que siete automóviles están cerca de una intersección de calles. Las gráficas siguientes muestran las distancias entre los carros y la intersección a la que se aproximan conforme pasa el tiempo. Estudie esta gráfica cuidadosamente y entonces trate de responder las siguientes preguntas.

Problema D1

¿En qué dirección se está moviendo cada automóvil con relación a la intersección?

Problema D2

Compare las velocidades de los carros. ¿Cómo están relacionadas sus velocidades con la inclinación de las líneas?

Problema D3

¿Para alguno de los automóviles ocurre que la distancia varía de manera directamente proporcional? Es decir, ¿Para alguno de los automóviles ocurre que la relación entre la distancia y el tiempo es proporcional? Justifique su respuesta.

Problema D4

¿Alguno de los automóviles se detuvo durante el viaje? Si así fue, ¿cuál de ellos?

http://www.saboralinea.com/

Problema D5

Elija uno de los siete carros y use su imaginación para describir su viaje en el auto. Piense en sus observaciones como un pasajero o conductor en este automóvil, y proporcione los detalles relevantes de su viaje en esos quince segundos. Incluya dónde y cuando empezó el viaje y lo que vio que estaba ocurriendo en derredor suyo – en frente del carro, a los lados y a través del espejo retrovisor.

El Problema del automóvil fue tomado de *IMPACT Mathematics Course 2*, desarrollado por Education Development Center, Inc. (New York: Glencoe/McGraw-Hill, 2000), p. 328-329. www.glencoe.com/sec/math

<http://www.sopora-en-lina.com/cv>

Sección 4, Tarea

Problema T1

Andrés preparó té helado usando un concentrado, mezclando 12 cucharadas del concentrado y 20 tazas de agua. Al saborearlo, Cristina y Patricia dijeron que estaba sabroso, pero que ellas necesitaban 30 tazas de té para su fiesta. Cuando Eliseo intentó preparar las 30 tazas de té para la fiesta, todos opinaron distinto acerca de cómo debían ser preparadas para que tuvieran el mismo sabor:

Cristina Es fácil: Échenle 10 cucharadas más de té y 10 tazas más de agua. Échenle 10 más de todo.

Patricia Espérenme tantito, 30 es una vez y media 20, así que si necesitas media porción más de agua, échale la mitad de agua (10 tazas más de agua) y 6 cucharadas más de té.

Andrés Creo que es de esta manera: Usamos 12 cucharadas para 20 tazas, así que $12/20 = 3/5$ de cucharada por cada tasa, así que para 30 tazas debemos usar $30 \times 3/5 = 18$.

Eliseo Espérenme tantito: $20 - 12 = 8$, así que deseamos mantener la diferencia entre el agua y concentrado de té en 8. Ya que necesitamos 30 tazas de mezcla, debemos usar $30 - 8 = 22$ cucharadas de te. Esto mantendrá todo en su lugar.

Critique cada uno de estos métodos. ¿Cuáles métodos son equivalentes? ¿Cuáles métodos producirán efectivamente el mismo sabor?

Problema T2

- Dibuje un triángulo rectángulo con lados de longitud 3, 4 y 5 unidades.
- Dibuje un triángulo cuyos lados midan lo doble que aquellos del triángulo en T2(a)
- Dibuje un triángulo cuyas longitudes de los lados sean cada una 2 unidades más que aquellas del primer triángulo. Esto es, que las longitudes sean 5 unidades, 6 unidades y 7 unidades.
- ¿Cuál de los nuevos triángulos lucen similares al triángulo original?

Problema T3

Cinco hermanos corren una carrera. Los gemelos inician en la línea de salida. Sus hermanos mayores empezaron antes de la línea de salida y sus dos hermanos menores empezaron a diferentes distancias delante de la línea de salida. Cada muchacho corrió a una velocidad uniforme. Enseguida se detallan las reglas para las relaciones entre la distancia (d metros) desde la línea de salida y el tiempo (t segundos) para cada muchacho.

http://www.saboralgebra.com/

Adán $d = 6t$

Betel $d = 4t + 7$

Caleb $d = 5t + 4$

David $d = 5t$

Eric $d + 7t - 5$

- a) ¿Qué hermanos son los gemelos? Explique
- b) ¿Cuáles son los mayores? Explique
- c) Para cada hermano, describa a qué distancia desde la línea de salida empezó la carrera y qué tan rápido corrió.
- d) ¿Qué línea representa a qué hermano? ¿Qué eventos señalan los puntos de intersección de las líneas?
- e) ¿Cuál es el orden en el que van los hermanos dos segundos después de que empezó la carrera?
- f) ¿Cuáles hermanos estuvieron siempre a la misma distancia entre ellos? ¿Cómo se puede saber esto basándose en las gráficas? Y, ¿Basándose en sus ecuaciones?
- g) Si la meta estaba a 30 metros de la línea de salida, ¿Quién ganó?
- h) ¿Para cuáles de los hermanos la relación entre la distancia desde el punto de salida y el tiempo son proporcionales? ¿Cómo lo sabe?

El Problema T3 fue tomado de *IMPACT Mathematics Course 2*, desarrollado por Education Development Center, Inc. (New York: Glencoe/McGraw-Hill, 2000), p. 331-332. www.glencoe.com/sec/math

<http://www.saboralinea.com/CV>

